

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Автор: Раимжанова Нигора Инамжановна¹

Аффилиация: Доцент кафедры иностранных языков, Наманганского инженерно-строительного института¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15195589>

АННОТАЦИЯ

В данной статье система чтения на уроках и вне уроков, основанная на передовых методах мирового образования, мотивирует учащихся к чтению, развивает их мыслительные способности, учит работать с текстами, читать вслух что пропаганда регулярного чтения является одним из ключевых вопросов в процессе обучения и воспитания подрастающего поколения.

Ключевые слова: чтение, навык, перевод, обучение, взаимодействие, восприятие, интенсивный, экстенсивный.

Каждое изучение иностранного языка предполагает сознательную деятельность. Эта деятельность направлена на достижение индивидуального обучения для студентов. Процедура изучения иностранного языка предполагает четыре основных навыка: аудирования, говорения, чтения и письма.

Если принять во внимание историческую перспективу, вначале преподавание иностранного языка было основано на грамматике и переводе, поэтому основное внимание уделялось чтению и письму. Затем говорение и аудирование имело место и стало одной из главных целей обучения.

В настоящее время четыре навыка важны для изучения иностранного языка, поскольку это английский.

Учитывая эту современную точку зрения, я поставила перед собой цель основывать свою исследовательскую работу на навыках чтения и письма как часть обучения английскому языку.

Чтение – это умение понять смысл написанного текста.

Навык чтения зависит от эффективного взаимодействия языкового знания и познания мира.

НАВЫКИ ЧТЕНИЯ

Виды чтения

Чтение – это процесс, который касается взаимодействия между тем, что у нас в голове, и тем, как мы это воспринимаем, выражаем эти мысли. Этот процесс различен в зависимости от обстоятельств, в которых мы читаем книгу, журнал,

газету и так далее. По этой причине чтение текста можно классифицировать на две категории:

а) Интенсивное чтение. Это происходит, когда вы подробно читаете короткие тексты на уроке, чтобы получить информацию.

б) Экстенсивное чтение. Это относится к чтению более длинных текстов вне класса для удовольствия.

Таким образом, студент может читать стихотворение или роман интенсивно или экстенсивно.

Чтобы получить идеальное чтение, необходимо принять во внимание несколько моментов позволяющих прекрасно понять текст:

1. Различайте графемы и орфографические образцы английского языка.
2. Сохраняйте в памяти фрагменты языка разной длины.
3. Процесс написания с эффективной скоростью, соответствующей цели.
4. Распознавайте смысл слов и интерпретируйте их порядок .
5. Распознавайте грамматические модели, правила и классы слов.
6. Распознавайте связующие элементы.
7. Распознавать риторические формы и их интерпретацию.
8. Сделайте вывод о контексте (события, причины, отношения, новая и данная информация)
9. Различайте буквальное и небуквальное значение.
10. Разрабатывайте и используйте стратегии чтения.

Стратегии

Понимание прочитанного является фундаментальным вопросом для изучающих второй язык. Это становится эффективным, если учащиеся следуют стратегиям понимания. Некоторые из этих стратегий связаны с процедурой, связанной с навыком аудирования.

Вот основные стратегии, которые можно применить к методам работы в классе:

1. Навыки словесной атаки: определение значения неизвестных слов из контекста, не глядя на них в словаре.

а) Использование контекстных подсказок: использование синонимов и антонимов в одном предложении или абзаце.

б) Использование структурной информации: имеется в виду словообразование, анализ основ и аффиксов слов может помочь понять значение незнакомых слов.

2. Чтение осмысленными единицами: учащиеся должны уметь читать единый смысл, а не изолированные слова. Полезный способ научить этому навыку — разбить предложение на смысловые группы .

3. Сканирование: использование для поиска конкретной информации, такой как дата, цифра или имя. Ключ в том, чтобы решить, какую информацию мы ищем и где ее найти. Польза этого способа заключается в том, чтобы студенты учились искать некоторую конкретную информацию.

4. Беглый просмотр: пытаемся получить общее представление обо всем тексте. Ключ к скиммингу – знать где найти основные идеи разных параграфов и уметь их синтезировать. Один из эффективных техник обучения беглому взгляду

заключается в том, чтобы прочитать первый и последний абзацы полностью, а также предложения между ними и подобрать ключевые слова.

5. Прогнозирование: правильные прогнозы с минимальной выборкой. Студенты могут научиться делать предсказания на основе названия, подзаголовка и знания темы.

6. Распознавание организационных моделей: учет текста и дискурса. Самые распространенные закономерности – причинно-следственные, последовательность событий, специальные географические описания. Эти шаблоны связаны с текстовыми соединителями. Чтобы обучить этой стратегии, учащиеся могут читать различные отрывки с различными организационными моделями определяющими их текстовые связи.

7. Отличие общих высказываний от конкретных деталей: общие высказывания содержат основные идеи, а конкретные детали представляют собой пояснения и примеры, подтверждающие общие положения. Так общие более важны, чем конкретные. Студенты должны научиться направлять свое внимание на сигнал.

8. Вывод и заключение: понимание включает в себя явное и неявное понимание. Итак, читателям приходится делать выводы на основании изложенного. Вывод основан на объединении изложенных фактов, того, что следует из сказанного. Короче говоря, вывод состоит в том, что читатель должен читать между строк и что он/она должен обобщить изложенные факты.

9. Оценка и признание: читатель должен понять, проанализировать и синтезировать, чтобы сформировать его/ее собственное мнение. Оценивать учащихся необходимо критично и определять цель автора. Он должен понять тон и позицию автора, а также признать его литературные приемы.

Важным моментом является наличие времени для обширного чтения. Чтение без звука дает ощущение беглости среди студентов. Этот тип чтения подобен методу самообучения учащегося.

Что нужно учащимся, так это сосредоточенность на поиске смысла текста. Чтение должно быть интересным и актуальным, то есть можно сказать, что чтение должно мотивировать учащихся. По этой причине мы должны сосредоточиться на том, каковы их потребности. Одним из мотивирующих подходов является подход языкового опыта. В основе этого подхода лежит самостоятельное создание учащимися материала для чтения. Они создают свой собственный учебник, например разделенный на группы. Этот метод обеспечивает другой способ обучения.

Важно, чтобы учащийся работал с аутентичным языком и контекстом простым способом. Мы должны принять во внимание разницу между простыми текстовыми и упрощенными текстами. Простой текст – это аутентичный, но грамматически и лексически простой текст.

В то время как упрощенный текст устраняет естественную избыточность, которая становится затруднительной.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Barnett, Marva (1989) More than Meets the Eye: Foreign Language Reading Theory in Practice.
2. Prentice Hall Brown, H.D. (1994) Teaching by Principles. Prentice Hall International.

